

Кудратов Бунёд Бахтиёрович

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси

Рақамли криминалистика илмий-тадқиқот интитути

Рақамли терговга кўмаклашиш бўлими бошлиғи

Пластик карталардан пул маблағларини талон-торож қилиш ва ушбу жиноятларни рақамли криминалистика ёрдамида фош этишнинг ўзига хос хусусиятлари

Аннотация: мақолада пластик карталардан пул маблағларини талон-торож қилиш жиноятлари ва уларни рақамли криминалистика орқали фош этиш масалалари ўрганилган. Жиноят усуллари, рақамли далилларни таҳлил қилиш, замонавий технологиялар қўллаш, халқаро ҳамкорлик ва профилактика чоралари таҳлил этилган. Комплекс ёндашув зарурлиги хулоса қилинган.

Abstract: the article examines the crimes of embezzlement of funds from plastic cards and the issues of their detection through digital forensics. The methods of crime, analysis of digital evidence, application of modern technologies, international cooperation, and preventive measures are analyzed. The necessity of a comprehensive approach is concluded.

Калим сўзлар: пластик карталар, рақамли криминалистика, фишинг, кардинг, скимминг, ижтимоий муҳандислик, киберҳужумлар, экспертиза.

Keywords: plastic cards, digital forensics, phishing, carding, skimming, social engineering, cyberattacks, expert examination.

Ҳозирги ахборот-технологиялари шиддан билан ривожланаётган бир даврда жамият тобора рақамли технологияларга боғлиқ бўлиб бормоқда ва тўлов тизимлари, пластик карталарда молиявий операцияларни амалга оширишнинг асосий усулларида бирига айланди. Бироқ, карталардан фойдаланишнинг ўсиши билан бирга улар орқали пул маблағларини талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятлар сони ҳам кундан кунга ошмоқда.

Бу турдаги жиноятларни тергов қилиш ва айбдор шахсларнинг жавобгарлиги муқаррарлигини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан алоҳида эътибор талаб қилади, чунки ушбу тоифадаги жиноятлар тобора мураккаб ва техник жиҳатдан мукамаллашиб бормоқда.

Жиноятчилар карта маълумотларига кириш ва кейинчалик маблағларни ўғирлаш учун фишингдан тортиб скиммингга ва ижтимоий муҳандисликнинг янада мураккаб шакллари гача бўлган турли хил усуллардан фойдаланмоқдалар.

Мақолада биз пластик карталардан пул маблағларини талон-торож қилишнинг асосий усуллари, бу жиноятларни тергов қилиш босқичларини, шунингдек, бундай жиноятларнинг олдини олишга ёрдам берадиган чораларни кўриб чиқамиз.

Жиноятчилар маълумотларни ўғирлаш ва кейинчалик пластик карталардан пул маблағларини талон-торож қилиш учун бир нечта асосий усуллардан фойдаланадилар:

Жумладан, Фишинг - фирибгарлар сохта веб-сайтлар яратадилар ёки расмий банк хабарномаларига ўхшаш хатлар юборадилар. Фойдаланувчилар ўз маълумотларини киритадилар, бу маълумотларни фирибгарларга узатаётганларини билмайдилар.

Кардинг - банк тўлов карталари билан фирибгарликнинг бир тури бўлиб, унда операция тўлов картаси ёки унинг реквизитлари ёрдамида амалга оширилади, асосан карта эгаси томонидан тасдиқланмаган холда амалга оширилади.

Скимминг - махсус қурилмалар банкоматлар ёки терминалларга ўрнатилади, бу эса картанинг магнит тасмасидан маълумотларни нусхалаш имконини беради. Бу маълумотлар кейинчалик сохта карталар яратиш учун ишлатилади.

Ижтимоий муҳандислик - фирибгарлар карта эгаларини алдаб, уларни банк ходимлари сифатида телефон қўнғироқлари ёки электрон хатлар орқали махфий маълумотларни беришга ишонтирадилар.

Кибер ҳужумлар ва зарарли дастурий таъминот - жиноятчилар банк маълумотларига кириш ёки транзакциялар ҳақидаги маълумотларни ушлаб қолиш учун зарарли дастурлардан фойдаланишлари мумкин.

Пластик карталар орқали пул маблағларини талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш амалиётида терговчи ва суриштирувчи етарли билимларга эга бўлмаганликлари туфайли тегишли мутахассис ва экспертларни терговга жалб қилиб, улар ёрдамида ушбу тоифадаги жиноятларни фош этиб, жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаб келмоқдалар.

Ахборот технологиялари ёрдамида содир этилган талон-торож жиноятларини фош этишда асосий ўринларда рақамли криминалистика муҳим ўрин эгаллайди. Хусусан, рақамли криминалистика – бу виртуал маконда содир бўлаётган жинойий жараёнлар давомида шаклланган рақамли изларни аниқлаш, сақлаш, тадқиқот қилиш ва ундан кейинги ўринларда тергов жараёнида далил сифатида фойдаланишни ўрганадиган криминалистиканинг бир йўналиши ҳисобланади.

Рақамли криминалистика атамаси **дастлаб компьютер** криминалистикасининг синоними сифатида ишлатилган, аммо ҳозирда у рақамли маълумотларни сақлашга қодир бўлган барча қурилмаларни ўрганишни қамраб олган ҳолда кенгайди.

АҚШ Миллий стандартлар ва технологиялар институти ўзининг криминалистик техникасини ҳодисаларга қарши кураш режаларига интеграция қилиш бўйича қўлланмасида тўрт босқичли рақамли криминалистика моделини таклиф қилган.

Биринчи босқичда ахборот ташувчи қурилмалар ва рақамли маълумотлар йиғилади. Тўпланидиган маълумотлар ва объектларнинг манбалари ва келиб чиқишини кўрсатувчи атрибут (белгилари) билан бирга бўлиши керак. Тўплаш жараёнида маълумотларнинг хавфсизлиги ва яхлитлиги (ўзгармаслиги), айрим ҳолларда унинг махфийлиги ҳам таъминланиши керак. Йиғишда баъзан қисқа муддатли (ўзгарувчан) маълумотларни, масалан, жорий тармоқ уланишларини ёки компьютернинг оператив хотирасини олиш учун махсус чоралар кўриш керак.

Иккинчи босқичда тўпланган маълумотлар (ахборот ташувчи қурилмалар) бўйича эксперт тадқиқоти ўтказилади. Ушбу жараён ахборот ташувчи қурилмалардан маълумот олиш, ўқиш, декодлаш ва ундан иш учун тегишли бўлган маълумотларни ажратишни ўз ичига олади. Баъзи тадқиқотлар маълум даражада автоматлаштирилиши мумкин. Аммо мутахассис ушбу жараёнда боши ва қўллари билан ҳам ишлашини инobatга олган ҳолда тадқиқот қилинадиган ахборот ташувчи қурилмалар ва уларнинг хотирасида мавжуд бўлган рақамли маълумотларни бутунлигини ҳам таъминлаши керак.

Учинчи босқичда эксперт ёки мутахассис олдига қўйилган саволларга жавоб олиш учун иккинчи босқичда танланган маълумотлар таҳлил қилинади. Таҳлилда фақат ишончилиги тасдиқланган илмий усуллардан фойдаланиши керак.

Тўртинчи босқичда тадқиқот ва таҳлил натижалари қонун ҳужжатларида белгиланган ва мутахассис бўлмаганлар учун тушунарли шаклда расмийлаштирилиши зарур.

Ўзбекистон Республикасида рақамли экспертизани ўрганиш ва таҳлил қилиш натижалари тўғрисидаги ҳисобот эксперт хулосаси шаклида тузилади. Рақамли криминалистика соҳасидаги тадқиқотлар турлари бўйича экспертиза хулосалари тайёрлаш фақат Ўзбекистон Республикасининг ДХХ, ИИБ ва ихтисослаштирилган экспертиза муассасаларида амалга оширилади.

Замонавий технологиялар пластик карталар билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш ва олдини олишда муҳим рол ўйнайди.

Жумладан, трансакцияларни мониторинг қилиш тизимлари: Банклар реал вақт режимида шубҳали операцияларни кузатиб борадиган ва уларни автоматик равишда блоклайдиган дастурларни жорий этмоқдалар.

Сунъий интеллект ва машина ўрганиши: Бу технологиялар фойдаланувчилар хулқ-атворини таҳлил қилиш ва фирибгарлик содир этилиши эҳтимолини башорат қилиш имконини беради.

Пластик карталардан фойдаланган ҳолда содир этиладиган жиноятлар кўпинча халқаро характерга эга бўлади, айниқса агар жиноятчилар бошқа мамлакатда бўлсалар. Бундай ҳолларда терговнинг муҳим жиҳати турли мамлакатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги ҳамкорлик ҳисобланади.

Интерпол ва Европол каби халқаро ташкилотлар ҳаракатларни мувофиқлаштириш ва маълумот алмашишда муҳим рол ўйнайди. Бундан ташқари, мамлакатлар ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги битимларни имзолайдилар, бу эса маълумотлар олиш ва жиноятчиларни чет элда ушлаш жараёнини тезлаштиришга ёрдам беради.

Пластик карталардан пул маблағларини талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш учун профилактика чоралари муҳимдир:

Аҳолининг хабардорлигини ошириш: Таълим кампаниялари одамларга ўз маълумотларини қандай ҳимоя қилиш ва фирибгарлар тузоғига тушмасликни яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Замонавий хавфсизлик технологияларини жорий этиш: Банклар ва молия муассасалари ўзларининг хавфсизлик тизимларини доимий равишда такомиллаштириб боришлари керак, шу жумладан кўп факторли аутентификация ва маълумотларни шифрлашни жорий этиш.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ҳамкорлик: Банклар шубҳали трансакциялар ҳақидаги маълумотларни тезкор равишда узатишлари ва терговларда иштирок этишлари, тергов органларига зарур маълумотларни тақдим этишлари керак.

Хулосала ўрнида шуни айтиш мумкинки, пластик карталардан пул маблағларини талон-торож қилиш фуқаролар ва ташкилотларнинг молиявий хавфсизлиги учун жиддий хавф туғдиради. Бу жиноятларни самарали тергов қилиш учун замонавий технологиялардан фойдаланиш, халқаро ҳамкорлик ва фойдаланувчиларнинг хабардорлик даражасини оширишни ўз ичига олган комплекс ёндашув зарур.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлар рақамли далиллар билан ишлаш учун замонавий воситалар билан жиҳозланган бўлиши ва бундай жиноятларни тергов қилиш учун малакали мутахассисларга эга бўлиши керак. Шунингдек, молия ташкилотлари жиноятларнинг олдини олиш ва ўз мижозларининг маълумотларини ҳимоя қилиш учун давлат органлари билан фаол ҳамкорлик қилишлари муҳимдир.

Банк тизимларининг хавфсизлигини ошириш ва фуқароларни хабардор қилишни ўз ичига олган олдини олиш чоралари пластик карталардан пул маблағларини талон-торож қилишга қарши курашда муҳим рол ўйнайди.